

TURLI TA’LIM BOSQICHLARI VA OILAVIY TARBIYA JARAYONIDA INTERNET TAHDIDI

L.M. Qaraxonova¹, S.D. Yusupova²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, “Mahalla – oila – maktab hamkorligi” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc), k.i.x.

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18770094>

Bugungi raqamli taraqqiyot va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida katta o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, internet va raqamli platformalarning ommalashuvi yosh avlod uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Ular dunyoning istalgan nuqtasidan ta’lim olish, yangi bilimlarga ega bo‘lish, turli interaktiv dasturlar orqali ijod qilish, o‘z iste’dod va qobiliyatlarini namoyish etish imkoniga ega bo‘lmoqda. Shu orqali yoshlarning dunyoqarashi boyib, ularning intellektual salohiyati, kasbiy va ijodiy tafakkuri yangi bosqichga ko‘tarilmoqda.

Biroq raqamli olam imkoniyatlari qancha katta bo‘lmasin, uning ortida pinhon turgan tahdidlar ham shunchalik jiddiy. Virtual muhitda turli kiberxavf-xatarlar, internet orqali tarqaluvchi zararli axborotlar, yoshlar ongini zaharlaydigan ma’naviy xurujlar kundan-kun ortib bormoqda. Qurolsiz, chegarasiz va cheklanmagan global tarmoq orqali odam ongiga kirish va ta’sir ko‘rsatish bugungi davrning eng murakkab muammolaridan biridir.

Ayniqsa, bolalar va o‘smirlar psixologiyasi hali shakllanib ulgurmaganligi va tajribaning yetishmasligi ularni virtual dunyo xatarlariga nisbatan ancha himoyasiz holda qoldirmoqda. Internetdagi tahdidlar ularning shaxsiy xavfsizligiga putur yetkazishi, psixologik barqarorligini izdan chiqarishi, axloqiy ong va qadriyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi kontentlar, yolg‘on ma’lumotlar, haddan tashqari zavq-shavqqa burilib ketuvchi mazmunlar, virtual yolg‘onchilik va boshqa xatarlar ko‘plab bolalarning haqiqiy hayotga munosabatini buzmoqda.

Shu bois bugungi kun ta’limi, tarbiyasi va ota-onalar mas’uliyati nafaqat bolalarga bilim berish, balki ularni axborot oqimida to‘g‘ri yo‘naltirish, zararli ta’sirlardan himoya qilishni ham taqozo etadi. Raqamli dunyo imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga o‘rgatish – kelajak avlodni mafkuraviy, axloqiy va ma’naviy jihatdan sog‘lom ulg‘aytirishning eng muhim shartlaridan biridir.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, bugun ota-onalarning mas’uliyati nafaqat farzand tarbiyasidagi an’anaviy vazifalar bilan cheklanib qolmay, balki raqamli muhitda ularning xavfsizligini ta’minlashdek yangi va o‘ta muhim vazifani ham o‘z ichiga olmoqda. Chunki bola internetdan qachon va qanday foydalanishi, qaysi axborot manbalarini ko‘rishi, virtual muloqotda kimlar bilan aloqa qilishi ko‘p jihatdan ota-ona nazorati va ularning axborot madaniyatiga bog‘liqdir.

Agar ota-ona internet tahdidlarining mohiyati, kiberxavfsizlik qoidalari, zararli kontent belgilarini yaxshi bilsa, farzandini to‘g‘ri yo‘naltiradi, xavfni oldindan sezadi va uning ruhiy ustuvorligiga putur yetkazmaslikka sharoit yaratadi. Aks holda esa bolalar texnik imkoniyatlarga ega bo‘lsa-da, axborot oqimining ta’sirini mustaqil tahlil qilish ko‘nikmasiga yega bo‘lmagani uchun zararli xurujlarga oson tushib qolishi mumkin.

Shu sababli ota-onalarning axborot savodxonligini oshirish, ularni raqamli xatarlar bo‘yicha muntazam xabardor qilib borish jamiyatning umumiy xavfsizligi va ma’naviy barqarorligi uchun katta ahamiyatga ega. Bu jarayonda oila va maktabning o‘zaro hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Maktabda o‘quvchilarni kiberxavfsizlik qoidalariga o‘rgatish, profilaktik suhbatlar o‘tkazish, o‘qituvchilar va psixologlar ishtirokida maqsadli chora-tadbirlarni yo‘lga qo‘yish bolalarni virtual dunyo xatarlaridan himoya qilishning muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Oila va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi bunday hamjihatlik orqali bolalarni nafaqat internetda xavfsiz harakat qilishga, balki axborotni tanlash, tahlil qilish va unga tanqidiy yondashish kabi zamonaviy kompetensiyalarga ham ega qilish mumkin. Shu yo‘l bilan raqamli davrda o‘sib kelayotgan avlodni ma’naviy barkamol, ongi mustaqil, xavfsiz muhitda rivojlanadigan shaxs etib tarbiyalash mumkin bo‘ladi.

Internetdagi tahdidlar kun sayin ko‘payib, yangi shakl va ko‘rinishlarda namoyon bo‘lmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bolalar va o‘smirlar uchun bu tahdidlar nafaqat virtual dunyodagi xavf, balki ularning ong, ruhiyat va axloqiy rivojlanishiga ta’sir qiluvchi jiddiy ijtimoiy muammolarga aylanmoqda. Quyida bugungi kunda eng ko‘p uchraydigan va eng xavfli hisoblanadigan internet tahdidlari kengroq yoritib beriladi:

1. Internetga qaramlik. Internetga qaramlik – bolaning virtual faoliyatga o‘ta ko‘p berilib ketishi va undan mustaqil ravishda voz kecha olmaslik holatidir. Bu holat ko‘pincha onlayn o‘yinlar, ijtimoiy tarmoqlar, videoportallar yoki onlayn xaridlardan cheksiz foydalanish orqali namoyon bo‘ladi. Internetga qaramlik bolaning:

- o‘qishga bo‘lgan e’tiborining pasayishi;
- jismoniy faoliyatning kamayishi;
- real hayotiy muloqotdan uzoqlashishi;
- ruhiy charchoq va stressning ortishi

kabi jiddiy salbiy natijalarga olib keladi. Vaqt o‘tib, bola virtual dunyoda tasalli topa boshlaydi va haqiqiy hayotdagi muammolarga nisbatan befarq bo‘lib qolishi mumkin.

2. Kiberhujumlar va trolling. Kiberhujumlar, tahdid, haqorat, ism-sharif yoki shaxsiy ma’lumotlardan foydalanib qilinadigan bosim va ta’qib – bugun maktab yoshidagi bolalar orasida juda ko‘p uchraydigan muammodir. Trolling natijasida bola:

- ruhiy tushkunlikka tushib qolishi,
- o‘z-o‘zini qadrlash hissi pasayishi,
- o‘zini yolg‘iz va himoyasiz his qilishi

kabi muammolarga duch keladi. Ayrim hollarda kiberhujumlar o‘z joniga qasd qilish xatarigacha olib borgan holatlar ham qayd etilgan.

3. Odobsizlik, qo‘pollik, haqoratlash – internet madaniyatining pasayishi

Ijtimoiy tarmoqlardagi haddan tashqari qo‘pol murojaatlar, haqoratli fikrlar, odobsiz so‘zlar bolalarning:

- axloqiy me’yorlarini buzishi,
- muloqot madaniyatini pasaytirishi,
- atrofdagilarga hurmatni yo‘qotishi

kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Virtual muhitdagi erkinlik ba’zida javobgarlik hissining yo‘qolishiga sabab bo‘ladi.

4. Spirtli ichimliklar, giyohvandlik, tamaki mahsulotlari targ‘iboti

Ko‘plab onlayn reklama va xilma-xil kontentlar orqali zararli odatlar targ‘ib qilinmoqda. Bu targ‘ibotlar ko‘p hollarda "hayotdan zavq olish", "erkin fikr", "yorqin hissiyotlar" kabi sha’ni bilan bolalar va o‘smirlar ongiga singdiriladi. Bu esa:

- yoshlarda zararli moddalarga qiziqish uyg‘otishi,
- ularning bad’iy va ruhiy sog‘ligiga putur yetkazishi,
- tarbiya jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi

kabi xavflarni keltirib chiqaradi.

Shu bilan, internetga qaramlik – bolaga shunchaki vaqt yo‘qotiruvchi odat emas, balki uning rivoji, tarbiyasi, sog‘lig‘i va shaxsiy kelajagiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan murakkab psixologik muammodir. Ushbu belgilari vaqtida aniqlansa, bolaga yordam berish va uni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirish imkoni ham kattaroq bo‘ladi.

Kiberhujum va trolling – bugun internet muhitida eng ko‘p uchraydigan va bolalar ruhiyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadigan tahdidlardan hisoblanadi.

Kiberhujum – virtual makonda qasddan jasoratsizlik, tahqirlash, shantaj, yolg‘on ma’lumot tarqatish, sha’ni va qadr-qimmatga putur yetkazish orqali inson ongini zaharlashga yo‘naltirilgan harakatdir. Uning ko‘rinishlari turlicha bo‘lishi mumkin:

- elektron xatlar orqali tahdid yuborish;
- ijtimoiy tarmoqlarda haqoratli fikrlar yozish;
- onlayn suhbatlar, chatlar, messenjerlar orqali ta’qib qilish;
- bola suratlari yoki videolardan salbiy maqsadda foydalanish;
- telefon qo‘ng‘iroqlari orqali bo‘lgan bosimlar va boshqalar.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, kiberhujumlar eng ko‘p ijtimoiy tarmoqlarda sodir etiladi. Chunki bu platformada bolalar oshkora fikr bildirish, muloqot qilish va o‘zlarini namoyon qilishga ko‘proq moyil bo‘ladi.

Kiberhujum va oflayn jismoniy ta’qib o‘rtasida ma’lum o‘xshashliklar bor: har ikki holatda ham jabrlanuvchida qo‘rquv, xavotir va ruhiy bosim seziladi. Ammo virtual zo‘ravonlikning yanada xavfli tomoni shundaki, u:

- yashirin tarzda amalga oshirilishi mumkin;
- ko‘pincha ota-onalar va kattalarning nazariga tushmaydi;
- jismoniy emas, ruhiy og‘riqni katta kuch bilan keltiradi;
- jabrlanuvchi o‘zini yolg‘iz va himoyasiz his qilib qoladi.

Kiberhujum bolaning o‘z-o‘zini qadrlashini pasaytiradi, uquv jarayoniga salbiy ta’sir qiladi, ijtimoiy yashashda tayinsizlik sezishini kuchaytiradi va hatto depressiya yoki o‘ziga zarar yetkazish kabi xavfli oqibatlariga ham olib kelishi mumkin.

Shu tufayli, bolalarni internetdagi bunday tahdidlardan himoya qilish – ota-ona, maktab va jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Onlayn muloqot madaniyati, huquqiy bilimlar va kiberxavfsizlik qoidalarini erta yoshdan o‘rgatish esa ushbu xavflarni kamaytirishning eng samarali yo‘li hisoblanadi.

Bugungi kunda shuni anglab turibmizki, internet muhitida yuzaga kelayotgan tahdidlardan bolalarni asrash – har bir ota-ona zimmasidagi eng dolzarb vazifalardan biridir. Bu borada eng avvalo muhim qoida – bolani yoshidan qat’i nazar internetda mutlaq nazoratsiz qoldirmaslikdir. Chunki internetdagi tahdidlar bolaning ruhiyati, ongi va raftori uchun shul kech oson ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Agar farzandlar maktabgacha yoki boshlang‘ich sinf yoshida bo‘lsa, ota-ona ularning:

- qaysi o‘yinlarni o‘ynayotgani,

- ularga qancha vaqt sarflayotgani,
- qaysi kontentga qiziqayayotgani

kabi masalalar bilan bevosita qiziqishi zarur. Bu yoshdagi bolalarda kompyuter va internetga nisbatan chegara o‘rnatish juda muhimdir. Ota-onalar farzandining vaqtini virtual o‘yinlarga emas, balki jonli muloqot, harakatli o‘yinlar, mashg‘ulotlar, kitob o‘qish, sayr va ijodiy faoliyatlarga yo‘naltirishi maqsadga muvofiqdir. Bu bolani real hayot bilan bog‘lab turish, uning ijtimoiy va jismoniy rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Agar farzand o‘rta maktab yoshida bo‘lsa, nazorat shakli biroz o‘zgaradi: ular bilan ochiq muloqot qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu bosqichda ota-ona:

- bolaning internetdan qay tarzda foydalanishi,
- qaysi saytlarga qiziqishi,
- onlayn muhit haqida qanday fikrga egaligini

suhat orqali bilib borishi lozim. Muloqot mehr va ishonch asosida bo‘lsa, bola o‘zini nazorat qilinyapti deb emas, ota-onasi g‘amxo‘rlik qilayotganini his qiladi.

Kerak bo‘lganda ota-ona bolani internetdan to‘g‘ri foydalanganini uchun rahbatlantirishi, mehr va qo‘llab-quvvatlash orqali tarbiya jarayonini kuchaytirishi maqsadga muvofiqdir. Chunki internetdagi tahdidlarga qarshi eng kuchli qurol – ongli nazorat, ota-ona e’tibori va sog‘lom muloqotdir.

Farzandlari maktabning katta sinflarda tahsil olsalar, internet imkoniyatlaridan to‘g‘ri foydalanishni o‘rgatish ayniqsa muhim. Bu bosqichda ota-ona ularni kasb tanlash, xunar o‘rganish, qiziqishlarini amaliyotga aylantirishga rag‘batlantirishi maqsadga muvofiq. Masalan, onlayn kurslar, masofaviy ta’lim platformalari, tanlov va olimpiadalarda qatnashish imkoniyatlarini ko‘rsatib berish o‘quvchilarning kelajakka bo‘lgan tayyorgarligini kuchaytiradi.

Eng muhimi, ota-ona bolani doimo tinglay olishi, uning fikrlaridan xulosa qilishi va zarur maslahatlarni berishi kerak. Agar bola internet xavfsizligi haqida ota-ona va mutaxassislar tomonidan berilayotgan tavsiyalarni anglab, o‘zi mustaqil xulosa chiqara olsa, u internetdan xavfsiz va mas’uliyatli foydalanaveradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, internet muhitida yuzaga kelayotgan tahdid va kiberxujumlarning oldini olish, bolalarning raqamli xavfsizligini ta’minlashda ota-onalarning faol ishtiroki, kuzatuv va mas’uliyati eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. –Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU,2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU,2018
3. Karimov I. A. Havfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. Asarlar, 6-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1998.
4. Karimov I. A. Biz kelajagimizni o‘z qo‘limiz bilan quramiz. Asarlar, 7-jild. –T.: «O‘zbekiston», 1999.
5. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq me’rosi nashriyoti, 1993.
6. Abbasxo‘jaev O. Mustaqillik nega muqaddas. –T.: «O‘zbekiston», 2004.
7. Abdurahmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. 1-2 kitob. –T.: «Movarounnahr», 2003.

8. Abdurahmonov A., Boydadaev M., Bozorov E. Din va siyosat. Namangan, «Namangan», 2001.
9. Boboev H., Normatov K. Milliy davlatchilik haqida. –T.: «Yozuvchi», 1999.
10. Jumaniyozov X.S. Sobirova M.A. Nigmanova U.B. Globallashuv asoslari. Monografiya. T.: 2015.
11. Jumaniyozov X.S. Nigmanova U. Globallashuv asoslari: o’quv qo’llanma.-Toshkent. Nodirabegim, 2020.-282 b.
12. Jumaniyozov X.S. Rasulova A.M. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. – Toshkent, 2019.
13. Mirhamidov M.O‘zbekiston: demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo‘lida. –T.: Universitet nashriyoti, 2003 yil.